

ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ

Садыгов М.А.

*доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет*

Садыгов И.М.

*научный сотрудник
Институт Экономики*

ON AN EXTREMAL PROBLEM FOR DISCRETE INCLUSION WITH CONSTRAINT

Sadygov M.,

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University*

Sadygov I.

*research assistant
Institute of Economics*

Аннотация

В работе получены необходимые и достаточные условия экстремума первого и второго порядка в задаче оптимального управления дискретными включениями.

Abstract

In work necessary and sufficient conditions for an extremum of the first and second order in the problem of optimal control of discrete inclusions are obtained.

Ключевые слова: дискретное включение, множество, оптимальная траектория, банахово пространство.

Keywords: discrete inclusion, set, optimal trajectory, Banach space.

ВВЕДЕНИЕ

Работа состоит из пяти пунктов. В п. 1 рассмотрены исчисления касательных и нормальных конусов пересечения множеств. Исчисление касательных и нормальных конусов для двух множеств рассмотрены в [1, 2]. В п. 2 получены необходимые условия экстремума в задаче оптимального управления дискретными включениями. Выпуклая и невыпуклая экстремальные задачи для дискретных включений в частном случае рассмотрены также в [3, 4] соответственно. В п. 3 получены необходимые условия экстремума в дискретной задаче оптимального управления. В п.4 и п.5 получены необходимые и достаточные условия экстремума второго порядка в задаче оптимального управления дискретными включениями. В [5, 6], используя типа функции расстояния в классах $\varphi - (\alpha, \beta, \nu, \delta)$ -локально липшицевых функций в точке, получены теоремы точного штрафа высокого порядка в задаче математического программирования, а также получены необходимые и достаточные условия экстремума высокого порядка при наличии ограничений. Отметим, что многие задачи математической экономики можно привести к таким задачам. В частности модель Неймана-Гейла является частным случаем этой задачи (см. [7, 8]).

1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пусть X банахово пространство, функция $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки x_0 . Рассмотрим производную по направлению и субдифференциала Кларка [1, с.32, с.34]

$$h^0(x_0; x) = \overline{\lim}_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} (h(z + \lambda x) - h(z)) ,$$

$$\partial h(x_0) = \{p \in X^* : h^0(x_0; x) \geq \langle p, x \rangle \text{ при } x \in X\} .$$

Если $C \subset X$ и $d_C(x) = \inf\{\|x - y\| : y \in C\}$, то положим (см.[1, с.54])

$$T_C(x_0) = \{x \in X : d_C^0(x_0 : x) = 0\}, N_C(x_0) = \{p \in X^* : \langle p, x \rangle \leq 0 \text{ при } x \in T_C(x_0)\} .$$

Если $C \subset X$ выпуклое множество, то $T_C(x_0) = \text{cl} \bigcup_{\lambda > 0} \frac{C - x_0}{\lambda}$.

Вектор $v \in X$ называется гиперкасательной к множеству C в точке $x \in C$, если для некоторого $\varepsilon > 0$ следует, что $y + tw \in C$ для всех $y \in (x + \varepsilon B) \cap C$, $w \in v + \varepsilon B$, $t \in (0, \varepsilon)$ (см.[1, с.59]). Обозначим через $I_C(x)$ множество всех гиперкасательных векторов к C в точке x . Из следствия 1 теоремы

2.5.7[1, с.69] следует, что если C замкнутое подмножество в $\mathbb{R}^n$, то множество гиперкасательных к C в x совпадает с $\text{int } T_C(x)$. Если $I_C(x) \neq \emptyset$, то из теоремы 2.4.8[1, с.59] следует, что $I_C(x) = \text{int } T_C(x)$.

Лемма 1. Если X - банахово пространство, $C_i \subset X$ при $i = 1, \dots, k$, где $k \geq 2$, $\bar{w} \in C = \bigcap_{i=1}^k C_i$ и $T_{C_1}(\bar{w}) \cap I_{C_2}(\bar{w}) \cap \dots \cap I_{C_k}(\bar{w}) \neq \emptyset$, то

$$T_C(\bar{w}) \supset \bigcap_{i=1}^k T_{C_i}(\bar{w}), \quad N_C(\bar{w}) \subset \sum_{i=1}^k N_{C_i}(\bar{w}).$$

Доказательство. При $k = 2$ из следствия 2 теоремы 2.9.8 [1, с.100] следует, что

$$T_{C_1}(\bar{w}) \cap T_{C_2}(\bar{w}) \subset T_{C_1 \cap C_2}(\bar{w}) \text{ и } N_{C_1 \cap C_2}(\bar{w}) \subset N_{C_1}(\bar{w}) + N_{C_2}(\bar{w}).$$

Предположим, что $T_{\bigcap_{i=1}^s C_i}(\bar{w}) \supset \bigcap_{i=1}^s T_{C_i}(\bar{w})$ и $N_{\bigcap_{i=1}^s C_i}(\bar{w}) \subset \sum_{i=1}^s N_{C_i}(\bar{w})$ верно, т.е. лемма верна при

$k = s$, где $s \geq 2$. Покажем, что $T_{\bigcap_{i=1}^{s+1} C_i}(\bar{w}) \supset \bigcap_{i=1}^{s+1} T_{C_i}(\bar{w})$ и $N_{\bigcap_{i=1}^{s+1} C_i}(\bar{w}) \subset \sum_{i=1}^{s+1} N_{C_i}(\bar{w})$ также верно, т.е. покажем, что лемма верна также при $k = s + 1$. Так как $(\bigcap_{i=2}^{s+1} I_{C_i}(\bar{w})) \cap T_{C_1}(\bar{w}) \neq \emptyset$ и

$$T_{\bigcap_{i=1}^s C_i}(\bar{w}) \cap I_{C_{s+1}}(\bar{w}) \supset \bigcap_{i=1}^s T_{C_i}(\bar{w}) \cap I_{C_{s+1}}(\bar{w}) \supset \bigcap_{i=2}^{s+1} I_{C_i}(\bar{w}) \cap T_{C_1}(\bar{w}),$$

то отсюда следует, что $T_{\bigcap_{i=1}^{s+1} C_i}(\bar{w}) \cap I_{C_{s+1}}(\bar{w}) \neq \emptyset$. Поэтому

$$T_{\bigcap_{i=1}^{s+1} C_i}(\bar{w}) \supset T_{\bigcap_{i=1}^s C_i}(\bar{w}) \cap T_{C_{s+1}}(\bar{w}) \supset \bigcap_{i=1}^s T_{C_i}(\bar{w}) \cap T_{C_{s+1}}(\bar{w}) = \bigcap_{i=1}^{s+1} T_{C_i}(\bar{w}),$$

$$N_{\bigcap_{i=1}^{s+1} C_i}(\bar{w}) \subset N_{\bigcap_{i=1}^s C_i}(\bar{w}) + N_{C_{s+1}}(\bar{w}) \subset \sum_{i=1}^s N_{C_i}(\bar{w}) + N_{C_{s+1}}(\bar{w}).$$

Лемма доказана.

Используя следствия 2 и 3 теоремы 2.9.8 [1, с. 100] аналогично лемме 1 доказывается следующая лемма.

Лемма 2. Если $C_i \subset \mathbb{R}^n$ при $i = 1, \dots, k$, C_i замкнутые множества при $i = 2, \dots, k$, где $k \geq 2$, $\bar{w} \in C = \bigcap_{i=1}^k C_i$ и $T_{C_1}(\bar{w}) \cap \text{int } T_{C_2}(\bar{w}) \cap \dots \cap \text{int } T_{C_k}(\bar{w}) \neq \emptyset$, то

$$T_C(\bar{w}) \supset \bigcap_{i=1}^k T_{C_i}(\bar{w}), \quad N_C(\bar{w}) \subset \sum_{i=1}^k N_{C_k}(\bar{w}).$$

Положим $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$. Пусть X и Y банаховы пространства, $F: X \rightarrow Y$. Значение отображения $F'(\bar{x})$ на векторе $x \in X$ обозначается через $F'(\bar{x})(x)$ или $\langle F'(\bar{x}), x \rangle$.

Лемма 3. Пусть X и Y банаховы пространства, $F: X \rightarrow Y$, производная $F'(z)$ в смысле Фреше существует при $z \in x_0 + 2\delta B$ и найдется $L > 0$ такое, что $\|F'(u) - F'(v)\| \leq L\|u - v\|^\alpha$ при $u, v \in x_0 + 2\delta B$, где $0 < \alpha \leq 1$. Тогда

$$\|F(x_0 + x + y) - F(x_0 + x) - F'(x_0)(y)\| \leq L\|y\|(\|x\|^\alpha + \|y\|^\alpha)$$

при $x, y \in \delta B$.

Доказательство. Если $x, y \in \delta B$, то по формуле Лагранжа (см.[9, с.160]) имеем, что

$$\begin{aligned} & \|F(x_0 + x + y) - F(x_0 + x) - F'(x_0)(y)\| = \\ & = \|F(x_0 + x + y) - F(x_0 + x) - F'(x_0)(y) - F'(x_0 + x)(y) + F'(x_0 + x)(y)\| \leq \\ & \leq \|F'(x_0 + x)(y) - F'(x_0)(y)\| + \|F(x_0 + x + y) - F(x_0 + x) - F'(x_0 + x)(y)\| \leq \\ & \leq \|F'(x_0 + x) - F'(x_0)\| \|y\| + \sup_{\xi \in [x_0 + x, x_0 + x + y]} \|F'(\xi) - F'(x_0 + x)\| \|y\| \leq L\|y\|(\|y\|^\alpha + \|x\|^\alpha). \end{aligned}$$

Лемма доказана.

2. НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ

Пусть Z -произвольное множество. Обозначим $P(Z)$ множество всех подмножеств Z . Пусть $X_0, X_1, \dots, X_T$ банаховы пространства, где T натуральное число, $a_t : X_t \rightarrow P(X_{t+1})$ многозначное отображение, где $t = 0, 1, \dots, T-1$. Положим $gr a_t = \{(x, z) \in X_t \times X_{t+1} : z \in a_t(x)\}$, где $t = 0, 1, \dots, T-1$.

Обозначим $X = X_0 \times X_1 \times \dots \times X_T$ с нормой $\|w\| = \|x_0\| + \|x_1\| + \dots + \|x_T\|$, где $w = (x_0, x_1, \dots, x_T) \in X$. Пусть $q : X \rightarrow R$, $f_i : X \rightarrow R$ при $i = 1, \dots, m$, $g_j : X \rightarrow R$ при $j = 1, \dots, v$, где $m, v \in N = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\xi \subset X_0$, $C \subset X_T$.

Рассмотрим следующую задачу оптимального управления с дискретным временем: минимизировать функцию

$$q(w) = q(x_0, x_1, \dots, x_T) \tag{1}$$

при условиях

$$x_{t+1} \in a_t(x_t), t = 0, 1, \dots, T-1 \tag{2}$$

$$x_0 \in \xi, x_T \in C, \tag{3}$$

$$f_i(w) \leq 0, i = 1, \dots, m, g_j(w) = 0, j = 1, \dots, v. \tag{4}$$

Множество решений задачи (2)-(4) обозначим через Ω . Траектория $\bar{w} \in \Omega$ называется решением задачи (1)-(4), если $q(\bar{w}) \leq q(w)$ при $w \in \Omega$.

В X рассмотрим множества:

$$\begin{aligned} M_{-1} &= \{(x_0, x_1, x_2, \dots, x_T) \in X : x_0 \in \xi\}, \\ M_t &= \{(x_0, x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_T) \in X : (x_t, x_{t+1}) \in gr a_t\}, t = 0, 1, \dots, T-1, \\ M_T &= \{(x_0, x_1, x_2, \dots, x_T) \in X : x_T \in C\}. \end{aligned}$$

Через M обозначим множество траекторий задачи (2), (3). Легко проверяется, что $M = \bigcap_{t=-1}^T M_t$. Поэтому если ξ, C и $gr a_t$ замкнутые множества при $t = 0, 1, \dots, T-1$, то M - замкнутое множество.

Из следствия теоремы 2.4.5 [1] имеем, что

$$\begin{aligned} T_{M_{-1}}(\bar{w}) &= \{(x_0, x_1, x_2, \dots, x_T) \in X : x_0 \in T_\xi(\bar{x}_0)\}, \\ T_{M_t}(\bar{w}) &= \{(x_0, x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_T) \in X : (x_t, x_{t+1}) \in T_{gr a_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})\}, t = 0, 1, \dots, T-1, \\ T_{M_T}(\bar{w}) &= \{(x_0, x_1, x_2, \dots, x_T) \in X : x_T \in T_C(\bar{x}_T)\}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} N_{M_{-1}}(\bar{w}) &= \{(x_0^*, 0, \dots, 0) \in X : x_0^* \in N_\xi(\bar{x}_0)\}, \\ N_{M_t}(\bar{w}) &= \{(0, \dots, 0, x_t^*, x_{t+1}^*, 0, \dots, 0) \in X : (x_t^*, x_{t+1}^*) \in N_{gr a_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})\}, t = 0, 1, \dots, T-1, \\ N_{M_T}(\bar{w}) &= \{(0, 0, \dots, x_T^*) \in X : x_T^* \in N_C(\bar{x}_T)\}. \end{aligned}$$

Положив $gr b_t = I_{gr a_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$, определим многозначное отображение $b_t : X_t \rightarrow P(X_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$. Тогда условие $(\bigcap_{t=0}^T I_{M_t}(\bar{w})) \cap T_{M_{-1}}(\bar{w}) \neq \emptyset$ эквивалентно тому, что задачи

$$z_{t+1} \in b_t(z_t), t = 0, 1, \dots, T-1 \tag{5}$$

$$z_0 \in T_\xi(\bar{x}_0), z_T \in I_C(\bar{x}_T) \tag{6}$$

имеют решение.

Обозначим $f = (f_1, \dots, f_m)$, $g = (g_1, \dots, g_v)$, $R_+ = \{\alpha \in R : \alpha \geq 0\}$ и

$$R_+^m = \{r = (r_1, \dots, r_m) \in R^m : r_i \geq 0 \text{ при } i = 1, \dots, m\}.$$

Теорема 1. Если $\bar{w} \in M$ решение задачи (1)-(4), $I_C(\bar{x}_T)$ и $I_{gr a_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ непусты при $t = 0, 1, \dots, T-1$, функции $q : X \rightarrow R$, $f_i : X \rightarrow R$ при $i = 1, \dots, m$ и $g_j : X \rightarrow R$ при $j = 1, \dots, v$ удовлетворяют условию Липшица в окрестности точки $\bar{w}$, M замкнутое множество, то существуют $(\lambda, r, s) \in R_+ \times R_+^m \times R^v$, где $(\lambda, r, s) \neq 0$, $\lambda = 0$ или $\lambda = 1$, $\langle r, f(\bar{w}) \rangle = 0$, векторы

$x_0^*(-1) \in N_{\xi}(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ и $\mu \in \{0, -1\}$ такие, что

$$(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_{T-1}^*(T-1) + x_T^*(T)) \in \mu \partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w}),$$

при этом $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ и μ одновременно не равны нулю.

Доказательство. Легко проверяется, что

$$\text{int } T_{M_t}(\bar{w}) = \{(x_0, x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_T) \in X : (x_t, x_{t+1}) \in \text{int } T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})\}$$

при $t = 0, 1, \dots, T-1$, и

$$\text{int } T_{M_T}(\bar{w}) = \{(x_0, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_T) \in X : x_T \in \text{int } T_C(\bar{x}_T)\}.$$

Если $(\bigcap_{t=0}^T \text{int } T_{M_t}(\bar{w})) \cap T_{M_{-1}}(\bar{w}) = \emptyset$, то по лемме 5.11 [10, с.37] найдутся линейные функционалы $w_t^* \in N_{M_t}(\bar{w})$ при $t = -1, 0, 1, \dots, T$, не все равные нулю, такие, что $w_{-1}^* + w_0^* + w_1^* + \dots + w_T^* = 0$. Далее по следствию теоремы 2.4.5[1] имеем, что $w_{-1}^* \in N_{M_{-1}}(\bar{w}) = (N_{\xi}(\bar{x}_0), 0, \dots, 0)$, $w_t^* \in N_{M_t}(\bar{w}) = (0, \dots, 0, N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1}), 0, \dots, 0)$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $w_T^* \in N_{M_T}(\bar{w}) = (0, 0, \dots, 0, N_C(\bar{x}_T))$, т.е. $w_{-1}^* = (x_0^*(-1), 0, \dots, 0)$, где $x_0^*(-1) \in N_{\xi}(\bar{x}_0)$, $w_t^* = (0, \dots, 0, x_t^*(t), x_{t+1}^*(t), 0, \dots, 0)$, где $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $w_T^* = (0, 0, \dots, 0, x_T^*(T))$, где $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$. Тогда имеем, что $x_t^*(t-1) + x_t^*(t) = 0$ при $t = 0, 1, 2, \dots, T$. Поэтому $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ одновременно не равны нулю. Тогда получим, что при $\mu = 0$ удовлетворяется утверждение теоремы 1.

Пусть $(\bigcap_{t=0}^T I_{M_t}(\bar{w})) \cap T_{M_{-1}}(\bar{w}) \neq \emptyset$. По теореме 10.47[11] существуют $\lambda \geq 0$, $r \in \mathbb{R}_+^m$ и $s \in \mathbb{R}^v$, где $(\lambda, r, s) \neq 0$, $\lambda = 0$ или $\lambda = 1$, $\langle r, f(\bar{w}) \rangle = 0$, такие, что $0 \in \partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w}) + N_M(\bar{w})$. Из леммы 1 следует, что

$$N_M(\bar{w}) \subset \sum_{t=-1}^T N_{M_t}(\bar{w}).$$

$$0 \in \partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w}) + N_{M_{-1}}(\bar{w}) + N_{M_0}(\bar{w}) + \dots + N_{M_T}(\bar{w}).$$

Тогда существуют $w_t^* \in N_{M_t}(\bar{w})$ при $t = -1, 0, 1, \dots, T$, такие, что $w_{-1}^* + w_0^* + \dots + w_T^* \in -\partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w})$. Поэтому найдутся $x_0^*(-1) \in N_{\xi}(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$ и $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ такие, что

$$(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_{T-1}^*(T-1) + x_T^*(T)) \in -\partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w}).$$

Теорема доказана.

Если выполняются условия теоремы 1, $\bar{w} \in M$ решение задачи (1)-(4) и имеют решение задачи (5),(6), то при $\mu = -1$ удовлетворяется утверждение теоремы 1. Кроме того из $\langle r, f(\bar{w}) \rangle = 0$ и $r \in \mathbb{R}_+^m$ следует, что $r_i f_i(\bar{w}) = 0$ при $i = 1, \dots, m$.

Пусть $q(\cdot, t): X_t \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i(\cdot, t): X_t \rightarrow \mathbb{R}$ при $i = 1, \dots, m$, $g_j(\cdot, t): X_t \rightarrow \mathbb{R}$ при $j = 1, \dots, v$, где $t = 0, 1, \dots, T$, и $q(w) = \sum_{t=0}^T q(x_t, t)$, $f_i(w) = \sum_{t=0}^T f_i(x_t, t)$, $i = 1, \dots, m$, $g_j(w) = \sum_{t=0}^T g_j(x_t, t)$, $j = 1, \dots, v$.

Обозначим $f(\cdot, t) = (f_1(\cdot, t), \dots, f_m(\cdot, t))$ и $g(\cdot, t) = (g_1(\cdot, t), \dots, g_v(\cdot, t))$ при $t = 0, 1, \dots, T$.

Из теоремы 1 следует следующее следствие.

Следствие 1. Если $\bar{w} \in M$ решение задачи (1)-(4), $I_C(\bar{x}_T)$ и $I_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ непусты при $t = 0, 1, \dots, T-1$, функции $q(\cdot, t): X_t \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i: X \rightarrow \mathbb{R}$ при $i = 1, \dots, m$ и $g_j: X \rightarrow \mathbb{R}$ при $j = 1, \dots, v$ удовлетворяют условию Липшица в окрестности точки $\bar{x}_t$ при $t = 0, \dots, T$, M замкнутое множество, то существуют $(\lambda, r, s) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^m \times \mathbb{R}^v$, где $(\lambda, r, s) \neq 0$, $\lambda = 0$ или $\lambda = 1$, $\langle r, f(\bar{w}) \rangle = 0$,

векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gr}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ и $\mu \in \{0, -1\}$ такие, что

$$x_t^*(t-1) + x_t^*(t) \in \mu \partial(\lambda q(\cdot, t) + \langle r, f(\cdot, t) \rangle + \langle s, g(\cdot, t) \rangle)(\bar{x}_t)$$

при $t = 0, 1, \dots, T$, при этом $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ и μ одновременно не равны нулю.

Отметим, что если $X_t = \mathbb{R}^{n(t)}$ при $t = 0, 1, \dots, T$, то $X = \mathbb{R}^n$, где

$$n = n(0) + n(1) + \dots + n(T).$$

Используя лемму 2 аналогично теореме 1 доказывается следующая теорема.

Теорема 2. Если $X_t = \mathbb{R}^{n(t)}$, где $n(t) \in \mathbb{N}$ при $t = 0, 1, \dots, T$, $\bar{w} \in M$ решение задачи (1)-(4), ξ , C и $\text{gr } a_t$ замкнутые множества при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $\text{int } T_{\text{gr}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1}) \neq \emptyset$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $\text{int } T_C(\bar{x}_T) \neq \emptyset$, функции $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ при $i = 1, \dots, m$ и $g_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ при $j = 1, \dots, v$ удовлетворяют условию Липшица в окрестности точки $\bar{w}$, то существуют $(\lambda, r, s) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^m \times \mathbb{R}^v$, где $(\lambda, r, s) \neq 0$, $\lambda = 0$ или $\lambda = 1$, $\langle r, f(\bar{w}) \rangle = 0$, векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gr}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ и $\mu \in \{0, -1\}$ такие, что

$$(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_T^*(T-1) + x_T^*(T)) \in \mu \partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w}),$$

при этом $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ и μ одновременно не равны нулю.

Рассмотрим минимизацию функции q среди всех решений задачи

$$x_{t+1} \in a_t(x_t), \quad t = 0, 1, \dots, T-1 \tag{7}$$

$$x_0 \in \xi, \quad x_T \in C \tag{8}$$

Через M обозначим множество траекторий задачи (7),(8).

Из теоремы 1 следует следующее следствие.

Следствие 2. Если вектор $\bar{w} \in M$ минимизирует функцию q среди всех решений задачи (7),(8), $I_C(\bar{x}_T)$ и $I_{\text{gr}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ не пусты при $t = 0, 1, \dots, T-1$, M замкнутое множество и функция $q: X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки $\bar{w}$, то существуют векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gr}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ и $\mu \in \{0, -1\}$ такие, что

$$(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_T^*(T-1) + x_T^*(T)) \in \mu \partial q(\bar{w}),$$

при этом $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ и μ одновременно не равны нулю.

Теорема 3. Если вектор $\bar{w} \in M$ минимизирует функцию q среди всех решений задачи (7),(8), $\text{gr } a_t$ выпуклое множество при $t = 0, 1, \dots, T-1$, ξ и C выпуклые множества, $\text{int } \text{gr } a_t \neq \emptyset$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $\text{int } C \neq \emptyset$ и выпуклая функция $q: X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $\bar{w}$, то существуют векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gr}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ и $\mu \in \{0, -1\}$ такие, что

$$(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_T^*(T-1) + x_T^*(T)) \in \mu \partial q(\bar{w}),$$

при этом $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ и μ одновременно не равны нулю.

Доказательство. Положив $\delta_M(w) = \begin{cases} 0: & w \in M, \\ +\infty: & w \notin M \end{cases}$ имеем, что нахождение минимума $q(w)$ на

множестве M эквивалентно нахождению минимума функции $q(w) + \delta_M(w)$ на пространстве X . Так как вектор $\bar{w} \in M$ минимизирует функцию $q(w)$ в M , то по предложению 4.3.4[2, с.188] и теореме Моро-Рокафеллара [12, с.59] получим

$$0 \in \partial(q(\cdot) + \delta_M(\cdot))(\bar{w}) = \partial q(\bar{w}) + \partial \delta_M(\bar{w}) = \partial q(\bar{w}) + N_M(\bar{w}).$$

Если $(\bigcap_{t=0}^T \text{int } M_t) \cap M_{-1} \neq \emptyset$, то из предложения 4.3.1 [12, с.217] следует, что $N_M(\bar{w}) = N_{M_{-1}}(\bar{w}) + N_{M_0}(\bar{w}) + \dots + N_{M_T}(\bar{w})$. Поэтому $0 \in \partial q(\bar{w}) + N_M(\bar{w}) = \partial q(\bar{w}) + N_{M_{-1}}(\bar{w}) + N_{M_0}(\bar{w}) + \dots + N_{M_T}(\bar{w})$.

Тогда аналогично доказательству теоремы 1 существуют векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$ и $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ такие, что $(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_{T-1}^*(T-1) + x_T^*(T)) \in -\partial q(\bar{w})$.

Если $(\bigcap_{t=0}^T \text{int } M_t) \cap M_{-1} = \emptyset$, то по предложению 4.3.3 [12, с.218] существуют линейные функционалы $w_t^* \in N_{M_t}(\bar{w})$ при $t = -1, 0, 1, \dots, T$, не все равные нулю, такие, что $w_{-1}^* + w_0^* + w_1^* + \dots + w_T^* = 0$. Тогда аналогично доказательству теоремы 1 существуют векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$ и $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ такие, что $x_t^*(t-1) + x_t^*(t) = 0$ при $t = 0, 1, 2, \dots, T$. Поэтому $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ одновременно не равны нулю. Получим, что при $\mu = 0$ удовлетворяется утверждение теоремы 3. Теорема доказана.

Пусть Z банахово пространство, $G \subset Z$. Через $B_G(\bar{z})$ обозначим контингентный конус [2, с.396] или конус Булигана к множеству G в точке $\bar{z} \in G$. Отметим, что $z \in B_G(\bar{z})$ в том и только в том случае, если существуют последовательности строго положительных чисел t_k и элементов $z_k \in Z$, такие, что $t_k \downarrow 0$, $z_k \rightarrow z$ и $\bar{z} + t_k z_k \in G$ при $k = 1, 2, 3, \dots$.

Если $B_G(\bar{z}) = T_G(\bar{z})$, то множество G называется регулярным в точке $\bar{z}$ [1, с.57].

Предположим, что множество gra_t регулярно в точке $(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, т.е. $T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1}) = B_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, и пусть $a_t(\bar{x}_t)$ выпуклое множество. Так как $\{\bar{x}_t\} \times a_t(\bar{x}_t) \subset \text{gra}_t$, то по предложениям 7.1.5 и 7.6.1 [2, с.398, с.427] имеем, что $\{\lambda(0, y - \bar{x}_{t+1}) : y \in a_t(\bar{x}_t), \lambda \geq 0\} \subset T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$.

Так как $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$, то $\langle (x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)), (x, y) \rangle \leq 0$ при $(x, y) \in T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$, где $t = 0, 1, \dots, T-1$. Поэтому $\langle x_{t+1}^*(t), y - \bar{x}_{t+1} \rangle \leq 0$ при $y \in a_t(\bar{x}_t)$, т.е. $\langle x_{t+1}^*(t), y \rangle \leq \langle x_{t+1}^*(t), \bar{x}_{t+1} \rangle$ при $y \in a_t(\bar{x}_t)$. Отсюда следует, что

$$\max\{\langle x_{t+1}^*(t), y \rangle : y \in a_t(\bar{x}_t)\} = \langle x_{t+1}^*(t), \bar{x}_{t+1} \rangle \tag{9}$$

при $t = 0, 1, \dots, T-1$.

Замечание 1. Если $\{\lambda(0, y - \bar{x}_{t+1}) : y \in a_t(\bar{x}_t), \lambda \geq 0\} \subset T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, то равенство (9) остается также верной.

3. ДИСКРЕТНАЯ ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пусть $X_0, X_1, \dots, X_T$ и $Y_0, Y_1, \dots, Y_{T-1}$ банаховы пространства, где T натуральное число, $U_t \subset Y_t$, $F_t : X_t \times U_t \rightarrow X_{t+1}$ отображение, где $t = 0, 1, \dots, T-1$. Обозначим $X = X_0 \times X_1 \times \dots \times X_T$, $w = (x_0, x_1, \dots, x_T) \in X$. Пусть $q : X \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ при $i = 1, \dots, m$, $g_j : X \rightarrow \mathbb{R}$ при $j = 1, \dots, v$, где $m, v \in \mathbb{N}$, $\xi \subset X_0$, $C \subset X_T$.

Рассмотрим следующую задачу оптимального управления с дискретным временем: минимизировать функцию

$$q(w) = q(x_0, x_1, \dots, x_T) \tag{10}$$

при условиях

$$x_{t+1} = F_t(x_t, u_t), \quad t = 0, 1, \dots, T-1, \tag{11}$$

$$x_0 \in \xi, \quad x_T \in C, \tag{12}$$

$$f_i(w) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad g_j(w) = 0, \quad j = 1, \dots, v. \tag{13}$$

где $u_t \in U_t$.

Через M обозначим множество траекторий задачи (11),(12). Предположим, что вектор $\bar{w} = (\bar{x}_0, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_T)$ минимизирует функцию q среди всех решений задачи (11)-(13). Пусть $\bar{u}_t \in U_t$ такое, что $\bar{x}_{t+1} = F_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t)$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$. Если $x_t \in X_t$, то положим $a_t(x_t) = F_t(x_t, U_t)$ и $gra_t = \{(x_t, x_{t+1}) \in X_t \times X_{t+1} : x_{t+1} \in a_t(x_t)\}$, где $t = 0, 1, \dots, T-1$.

Рассмотрим задачу минимизации функции

$$q(w) = q(x_0, x_1, \dots, x_T) \tag{14}$$

среди всех решений задачи

$$x_{t+1} \in a_t(x_t), t = 0, 1, \dots, T-1 \tag{15}$$

$$x_0 \in \xi, x_T \in C \tag{16}$$

$$f_i(w) \leq 0, i = 1, \dots, m, g_j(w) = 0, j = 1, \dots, v. \tag{17}$$

Множество решений задачи (15)-(17) обозначим через Ω . Траектория $\bar{w} \in \Omega$ называется решением задачи (14)-(17), если $q(\bar{w}) \leq q(w)$ при $w \in \Omega$.

Ясно, что минимизация функции q при ограничениях (11)-(13) эквивалентна минимизации функции Q при ограничениях (15)-(17). Так как задача (14)-(17) является частным случаем задачи (1)-(4), то для задачи (14)-(17) также верны аналоги теоремы 1 и теоремы 2. Для простоты, используя теорему 2, получим необходимое условие экстремума для задачи (10)-(13) в виде принципа максимума.

Обозначим $H_t(x_t, u_t, x_{t+1}^*) = \langle x_{t+1}^*, F_t(x_t, u_t) \rangle$, где $x_{t+1}^* \in X_{t+1}^*$.

Теорема 4. Если $X_t = R^{n(t)}$, где $n(t) \in N$ при $t = 0, 1, \dots, T$, $\bar{w} \in M$ решение задачи (10)-(13), ξ, C и gra_t замкнутые множества при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $\text{int } T_{gra_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1}) \neq \emptyset$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $\text{int } T_C(\bar{x}_T) \neq \emptyset$, функции $q: R^n \rightarrow R$, $f_i: R^n \rightarrow R$ при $i = 1, \dots, m$ и $g_j: R^n \rightarrow R$ при $j = 1, \dots, v$ удовлетворяют условию Липшица в окрестности точки $\bar{w}$, множество gra_t регулярно в точке $(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, вектор-функция $F_t(\cdot, \bar{u}_t)$ непрерывно дифференцируема в окрестности точки $\bar{x}_t$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $a_t(\bar{x}_t) = F_t(\bar{x}_t, U_t)$ выпуклое множество и $\bar{u}_t \in U_t$ такое, что $\bar{x}_{t+1} = F_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t)$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, то существуют $(\lambda, r, s) \in R_+ \times R_+^m \times R^v$, где $(\lambda, r, s) \neq 0$, $\lambda = 0$ или $\lambda = 1$, $\langle r, f(\bar{w}) \rangle = 0$, векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $x_t^*(t) = -\nabla_{x_t} H_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t, x_{t+1}^*(t))$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ и $\mu \in \{0, -1\}$ такие, что

$$\max\{H_t(\bar{x}_t, u_t, x_{t+1}^*(t)) : u_t \in U_t\} = H_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t, x_{t+1}^*(t)), t = 0, 1, \dots, T-1,$$

$$(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_T^*(T-1) + x_T^*(T)) \in \mu \partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w}),$$

при этом $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ и μ одновременно не равны нулю.

Доказательство. По теореме 2 существуют $(\lambda, r, s) \in R_+ \times R_+^m \times R^v$, где $(\lambda, r, s) \neq 0$, $\lambda = 0$ или $\lambda = 1$, $\langle r, f(\bar{w}) \rangle = 0$, векторы $x_0^*(-1) \in N_\xi(\bar{x}_0)$, $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{gra_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $x_T^*(T) \in N_C(\bar{x}_T)$ и $\mu \in \{0, -1\}$ такие, что

$$(x_0^*(-1) + x_0^*(0), x_1^*(0) + x_1^*(1), \dots, x_T^*(T-1) + x_T^*(T)) \in \mu \partial(\lambda q(\cdot) + \langle r, f(\cdot) \rangle + \langle s, g(\cdot) \rangle)(\bar{w}),$$

при этом $x_t^*(t-1)$ при $t = 0, 1, \dots, T$ и μ одновременно не равны нулю.

Так как множество gra_t регулярно в точке $(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, т.е. $T_{gra_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1}) = B_{gra_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$, $\{\bar{x}_t\} \times a_t(\bar{x}_t) \subset gra_t$ и $a_t(\bar{x}_t)$ выпуклые множества, то по предложениям 7.1.5 и 7.6.1 [2, с.398, с.427] имеем

$$\{\lambda(0, y - \bar{x}_{t+1}) : y \in a_t(\bar{x}_t), \lambda \geq 0\} \subset T_{gra_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1}).$$

Если $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, то $\langle (x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)), (x, y) \rangle \leq 0$ при $(x, y) \in T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$. Поэтому $\langle x_{t+1}^*(t), y - \bar{x}_{t+1} \rangle \leq 0$ при $y \in a_t(\bar{x}_t)$, т.е. $\langle x_{t+1}^*(t), y \rangle \leq \langle x_{t+1}^*(t), \bar{x}_{t+1} \rangle$ при $y \in a_t(\bar{x}_t)$. Отсюда следует, что

$$\max\{\langle x_{t+1}^*(t), y \rangle : y \in a_t(\bar{x}_t)\} = \langle x_{t+1}^*(t), \bar{x}_{t+1} \rangle$$

при $t = 0, 1, \dots, T-1$. Пусть $\bar{u}_t \in U_t$ такое, что $\bar{x}_{t+1} = F_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t)$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$.

Тогда получим, что $\max\{\langle x_{t+1}^*(t), F_t(\bar{x}_t, u_t) \rangle : u_t \in U_t\} = \langle x_{t+1}^*(t), F_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t) \rangle$. Поэтому

$$\max\{H_t(\bar{x}_t, u_t, x_{t+1}^*(t)) : u_t \in U_t\} = H_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t, x_{t+1}^*(t)).$$

Если множество gra_t регулярно в точке $(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, то имеем, что $B_{\text{gr}F_t(\cdot, \bar{u}_t)}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1}) \subset T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$. Так как вектор-функция $F_t(\cdot, \bar{u}_t)$ непрерывно дифференцируема в окрестности $\bar{x}_t$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, то из [2, с.402] следует, что $(v, w) \in B_{\text{gr}F_t(\cdot, \bar{u}_t)}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ тогда и только тогда когда $w = \nabla_{x_t} F_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t)v$. Так как $(x_t^*(t), x_{t+1}^*(t)) \in N_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, то $\langle x_t^*(t), v \rangle = \langle -x_{t+1}^*(t), \nabla_{x_t} F_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t)v \rangle$ при $v \in X_t$. Отсюда следует, что $x_t^*(t) = -\nabla_{x_t} H_t(\bar{x}_t, \bar{u}_t, x_{t+1}^*(t))$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$. Теорема доказана.

4. НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОРЯДКА β , ГДЕ $1 < \beta \leq 2$

Для простоты найдем необходимое и достаточное условия порядка β для задачи минимизации функции $q(x_0, x_1, \dots, x_T)$ среди всех решений задачи (7),(8), где $1 < \beta \leq 2$. Пусть $X = X_0 \times X_1 \times \dots \times X_T$ банахово пространство. Через M обозначим множество траекторий задачи (7),(8). Положим $B = \{w \in X : \|w\| \leq 1\}$, $d_M^{1+\alpha}(w) = (d_M(w))^{1+\alpha}$.

Теорема 5. Если функция q дифференцируема по Фреше в множестве $\bar{w} + 2\delta B$ и найдется $L > 0$ такое, что $\|q'(u) - q'(v)\| \leq L\|u - v\|^\alpha$ при $u, v \in \bar{w} + 2\delta B$, где $\delta > 0$, $0 < \alpha \leq 1$, вектор $\bar{w} \in M$ минимизирует функцию q среди всех решений задачи (7),(8), $M \subset \bar{w} + \delta B$ и $q'(\bar{w}) = 0$, то для любого $\lambda \geq L$ функция

$$S_\lambda(w) = q(w) + \lambda(d_M^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_M(w))$$

достигает минимума на $\bar{w} + \delta B$ в точке $\bar{w}$ и если $\lambda > L$ и M замкнуто, то любая точка, минимизирующая S_λ на множестве $\bar{w} + \delta B$, принадлежит M .

Доказательство. Предположим противное. Пусть существуют точка

$w \in \bar{w} + \delta B$ и $\varepsilon > 0$ такие, что $S_\lambda(w) < q(\bar{w}) - \lambda\varepsilon$, где $\lambda \geq L$. Возьмем точку

$c \in M$ такую, что $\|c - w\|^{1+\alpha} + \|w - \bar{w}\|^\alpha \|c - w\| \leq d_M^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_M(w) + \varepsilon$ и $\|c - w\| \leq \delta$.

Так как $\|w - \bar{w}\| \leq \delta$, $q'(\bar{w}) = 0$, $q(c) = q(\bar{w} + (w - \bar{w}) + (c - w))$ и $q(w) = q(\bar{w} + w - \bar{w})$, то из леммы 3 имеем, что

$$\begin{aligned} q(c) &\leq q(w) + L(\|c - w\|^{1+\alpha} + \|w - \bar{w}\|^\alpha \|c - w\|) \leq q(w) + \lambda(\|c - w\|^{1+\alpha} + \|w - \bar{w}\|^\alpha \|c - w\|) \leq \\ &\leq q(w) + \lambda(d_M^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_M(w)) + \lambda\varepsilon < q(\bar{w}). \end{aligned}$$

Это противоречит условию, что q достигает минимума в точке $\bar{w}$ на множестве M .

Если $\lambda > L$ и $w \in \bar{w} + \delta B$ также минимизирует функцию S_λ на множестве $\bar{w} + \delta B$, то из первой части теоремы 5 получим

$$q(w) + \lambda(d_M^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_M(w)) = q(\bar{w}) \leq q(w) + \frac{\lambda + L}{2}(d_M^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_M(w)).$$

Отсюда получим, что $d_M^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_M(w) = 0$. Поэтому $d_M(w) = 0$. Так как M замкнуто, то $w \in M$. Теорема доказана.

Положим $D = \{w \in M : q'(\bar{w})(w - \bar{w}) \leq 0\}$.

Следствие 3. Если $\bar{w} \in M$ является минимумом функции q на множестве M , функция q дифференцируема по Фреше в множестве $\bar{w} + 2\delta B$ и найдется $L > 0$ такое, что $\|q'(u) - q'(v)\| \leq L\|u - v\|^\alpha$ при $u, v \in \bar{w} + 2\delta B$, где $\delta > 0$, $0 < \alpha \leq 1$, $M \subset \bar{w} + \delta B$, то для любого $\lambda \geq L$ функция

$$g_\lambda(w) = q(w) - q'(\bar{w})(w - \bar{w}) + \lambda(d_D^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_D(w))$$

достигает минимума на $\bar{w} + \delta B$ в точке $\bar{w}$ и если $\lambda > L$ и D замкнуто, то любая точка, минимизирующая g_λ на множестве $\bar{w} + \delta B$ принадлежит D .

Доказательство. Ясно, что $\bar{w}$ является минимумом функции $q(w) - q'(\bar{w})(w - \bar{w})$ на множестве D и функция $q(w) - q'(\bar{w})(w - \bar{w})$ удовлетворяет условию теоремы 5 с постоянной L в $\bar{w} + 2\delta B$. Применяя теорему 5 получим, что для любого $\lambda \geq L$ функция

$$g_\lambda(w) = q(w) - q'(\bar{w})(w - \bar{w}) + \lambda(d_D^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_D(w))$$

достигает минимума на $\bar{w} + \delta B$ в точке $\bar{w}$.

Из теоремы 5 также вытекает, что если $\lambda > L$ и D замкнуто, то любая точка, минимизирующая g_λ на множестве $\bar{w} + \delta B$, принадлежит D .

Следствие доказано.

Положим

$$q^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{q(\bar{w} + tw) - tq'(\bar{w})(w) - q(\bar{w})}{t^{1+\alpha}},$$

$$q^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{q(\bar{w} + tw) - tq'(\bar{w})(w) - q(\bar{w})}{t^{1+\alpha}}.$$

Отметим, что если функция q дважды дифференцируема по Фреше в точке $\bar{w}$, то $q^{\{2\}^-}(\bar{w}; w) = q^{\{2\}^+}(\bar{w}; w) = \frac{1}{2}q''(\bar{w})(w, w)$ при $w \in X$.

Пусть $G \subset X$, $\mu > 0$ и $\bar{w} \in G$. Положим

$$d_G^{\{\mu\}^-}(\bar{w}; w) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{d_G^\mu(\bar{w} + tw) - d_G^\mu(\bar{w})}{t^\mu}, \quad d_G^{\{\mu\}^+}(\bar{w}; w) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{d_G^\mu(\bar{w} + tw) - d_G^\mu(\bar{w})}{t^\mu},$$

$$K_G(\bar{w}) = \{w \in X : d_G^{\{1\}^+}(\bar{w}; w) = 0\} \text{ и } B_G(\bar{w}) = \{w \in X : d_G^{\{1\}^-}(\bar{w}; w) = 0\}.$$

При этом $K_G(\bar{w})$ часто называют касательным конусом множества G в точке $\bar{w}$, а $B_G(\bar{w})$ - конусом Булигана (см. также п.2) в этой точке.

Теорема 6. Пусть $\bar{w} \in M$ является минимумом функции q на множестве M , функция q дифференцируема по Фреше в множестве $\bar{w} + 2\delta B$ и найдется $L > 0$ такое, что $\|q'(u) - q'(v)\| \leq L\|u - v\|^\alpha$ при $u, v \in \bar{w} + 2\delta B$, где $\delta > 0$, $0 < \alpha \leq 1$, $M \subset \bar{w} + \delta B$ и $\lambda \geq L$. Тогда

$$q^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) + \lambda d_D^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) + \lambda \|w\|^\alpha d_D^{\{1\}^+}(\bar{w}; w) \geq 0,$$

$$q^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) + \lambda d_D^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) + \lambda \|w\|^\alpha d_D^{\{1\}^-}(\bar{w}; w) \geq 0$$

при $w \in X$.

Доказательство. Из следствия 3 следует, что для любого $\lambda \geq L$ функция

$g_\lambda(w) = q(w) - q'(\bar{w})(w - \bar{w}) + \lambda(d_D^{1+\alpha}(w) + \|w - \bar{w}\|^\alpha d_D(w))$ достигает минимума на $\bar{w} + \delta B$ в точке $\bar{w}$. Поэтому $g_\lambda^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{g_\lambda(\bar{w} + tw) - g_\lambda(\bar{w})}{t^{1+\alpha}} \geq 0$ при $w \in X$. Отсюда имеем, что

$$0 \leq g_\lambda^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^{1+\alpha}} (q(\bar{w} + tw) - q'(\bar{w})(tw) - q(\bar{w}) + \lambda(d_D^{1+\alpha}(\bar{w} + tw) + \|tw\|^\alpha d_D(\bar{w} + tw))) \leq$$

$$\leq \lim_{t \downarrow 0} \frac{q(\bar{w} + tw) - tq'(\bar{w})(w) - q(\bar{w})}{t^{1+\alpha}} + \lambda \lim_{t \downarrow 0} \frac{d_D^{1+\alpha}(\bar{w} + tw)}{t^{1+\alpha}} + \lambda \lim_{t \downarrow 0} \frac{\|w\|^\alpha d_D(\bar{w} + tw)}{t} =$$

$$= q^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) + \lambda d_D^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) + \lambda \|w\|^\alpha d_D^{\{1\}^+}(\bar{w}; w)$$

при $w \in X$.

Аналогично проверяется справедливость второго соотношения. Теорема доказана.

При условии теоремы 6 имеем, что $q^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) \geq 0$ при $w \in K_D(\bar{w})$ и $q^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) \geq 0$ при $w \in B_D(\bar{w})$. Так как $T_D(\bar{w}) \subset B_D(\bar{w})$, то $q^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) \geq 0$ при $w \in T_D(\bar{w})$.

Если $q'(\bar{w}) = 0$, то $T_D(\bar{w}) = T_M(\bar{w})$, а если $T_{M_{-1}}(\bar{w}) \cap (\bigcap_{t=0}^T I_{M_t}(\bar{w})) \neq \emptyset$, то по лемме 1 имеем, что $T_M(\bar{w}) \supset \bigcap_{t=-1}^T T_{M_t}(\bar{w})$. Поэтому $q^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) \geq 0$ при $w \in \bigcap_{t=-1}^T T_{M_t}(\bar{w})$.

Положив $\text{gr}P_t = T_{\text{gra}_t}(\bar{x}_t, \bar{x}_{t+1})$, определим $P_t : X_t \rightarrow P(X_{t+1})$, $t = 0, 1, \dots, T-1$. Тогда множество $\bigcap_{t=-1}^T T_{M_t}(\bar{w})$ совпадает с множеством решений задачи

$$z_{t+1} \in P_t(z_t), \quad t = 0, 1, \dots, T-1, \quad z_0 \in T_\xi(\bar{x}_0), \quad z_T \in T_C(\bar{x}_T). \quad (18)$$

Поэтому если $q'(\bar{w}) = 0$ и $T_{M_{-1}}(\bar{w}) \cap (\bigcap_{t=0}^T I_{M_t}(\bar{w})) \neq \emptyset$, то при условии теоремы 6 получим, что $q^{\{1+\alpha\}^+}(\bar{w}; w) \geq 0$ на множество решений задачи (18).

5. ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ПОРЯДКА β , ГДЕ $1 < \beta \leq 2$

Рассмотрим минимизацию функции $q(w)$ среди всех решений задачи (7), (8), где $n(t) \in N$, $a_t : R^{n(t)} \rightarrow P(R^{n(t+1)})$ при $t = 0, 1, \dots, T-1$, $q : R^n \rightarrow R$, $\xi \subset R^{n(0)}$, $C \subset R^{n(T)}$, $n = n(0) + n(1) + \dots + n(T)$. Через M обозначим множество траекторий задачи (7), (8).

Теорема 7. Если функция q дифференцируема в множестве $\bar{w} + 2\delta B$ и найдется $L > 0$ такое, что $\|q'(u) - q'(v)\| \leq L\|u - v\|^\alpha$ при $u, v \in \bar{w} + 2\delta B$, где $\delta > 0$, $0 < \alpha \leq 1$, $M \subset \bar{w} + \delta B$, существует число $\varepsilon > 0$ такое, что $\varphi(w) = \langle q'(\bar{w}), w \rangle \geq 0$ при $w \in (M - \bar{w}) \cap \varepsilon B$ и $q^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; w) > 0$ при $w \in \{v \in B_M(\bar{w}) : \varphi(v) \leq 0\}$, $w \neq 0$, то $\bar{w} \in M$ является точкой строгого локального минимума функции q на множестве M .

Доказательство. Допустим противное. Тогда точка $\bar{w}$ не является точкой строгого локального минимума функции q на множестве M . Поэтому для любого $\delta_k > 0$ найдется $w_k \neq 0$, где $\|w_k\| \leq \delta_k$, такое, что $\bar{w} + w_k \in M$ и $q(\bar{w} + w_k) \leq q(\bar{w})$. Положим $t_k = \|w_k\|$, $z_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}$. Так как $\|z_k\| = 1$, то не умаляя общности можно считать, что $z_k \rightarrow z$, где $\|z\| = 1$. Так как $\bar{w} + t_k z_k \in M$ при $t_k \downarrow 0$, где $t_k = \|w_k\|$, то имеем, что $z \in B_M(\bar{w})$.

По условию $\|q'(u)\| \leq \|q'(\bar{w})\| + L\|u - \bar{w}\|^\alpha \leq K = \|q'(\bar{w})\| + L(2\delta)^\alpha$ при $u \in \bar{w} + 2\delta B$. Тогда из теоремы о среднем [12, с.38] следует, что $|q(u) - q(v)| \leq K\|u - v\|$ при $u, v \in \bar{w} + 2\delta B$. Из леммы 3 имеем, что $|q(\bar{w} + t_k z) - \varphi(t_k z) - q(\bar{w})| \leq Lt_k^{1+\alpha}\|z\|^{1+\alpha}$ при $t_k \leq \delta$. Поэтому

$$\begin{aligned} \varphi(t_k z) &\leq q(\bar{w} + t_k z) - q(\bar{w}) + Lt_k^{1+\alpha}\|z\|^{1+\alpha} \leq q(\bar{w} + t_k z) - q(\bar{w} + t_k z_k) + Lt_k^{1+\alpha}\|z\|^{1+\alpha} \leq \\ &\leq Kt_k\|z_k - z\| + Lt_k^{1+\alpha}\|z\|^{1+\alpha} \end{aligned}$$

при $k \in N$. Если разделить на t_k и перейти к пределу при $k \rightarrow \infty$, то имеем, что $\varphi(z) \leq 0$. Если $\delta_k \leq \min\{0, 5\delta; \varepsilon\}$ при $k \in N$, то $\|t_k z_k\| \leq \varepsilon$ и $\varphi(t_k z_k) \geq 0$ при $k \in N$. Тогда из леммы 3 получим

$$\begin{aligned} q(\bar{w} + t_k z) - \varphi(t_k z) - q(\bar{w}) &\leq q(\bar{w} + t_k z) - \varphi(t_k z) - q(\bar{w} + t_k z_k) + \varphi(t_k z_k) \leq \\ &\leq |q(\bar{w} + t_k z + (t_k z_k - t_k z)) - q(\bar{w} + t_k z) - \langle q'(\bar{w}), t_k z_k - t_k z \rangle| \leq Lt_k\|z_k - z\|(\|z\|^\alpha + \|z_k - z\|^\alpha) \end{aligned}$$

при $k \in N$. Поэтому

$$q^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; z) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{q(\bar{w} + t_k z) - \varphi(t_k z) - q(\bar{w})}{t_k^{1+\alpha}} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} L\|z_k - z\|(\|z\|^\alpha + \|z_k - z\|^\alpha) = 0,$$

т.е. $q^{\{1+\alpha\}^-}(\bar{w}; z) \leq 0$. Так как $z \in B_M(\bar{w})$ и $\varphi(z) \leq 0$, то имеем противоречие. Теорема доказана.

Из доказательства теоремы 7 следует следующее следствие.

Следствие 4. Если функция q дифференцируема в множестве $\bar{w} + 2\delta B$ и найдется $L > 0$ такое, то $\|q'(u) - q'(v)\| \leq L\|u - v\|^\alpha$ при $u, v \in \bar{w} + 2\delta B$, где $\delta > 0$, $0 < \alpha \leq 1$, $M \subset \bar{w} + \delta B$, M выпуклое множество, $\varphi(w) = \langle q'(\bar{w}), w \rangle \geq 0$ и $q^{(1+\alpha)-}(\bar{w}; w) > 0$ при $w \in T_M(\bar{w})$, $w \neq 0$, то $\bar{w} \in M$ является точкой строгого локального минимума функции q на множестве M .

Замечание 2. Если $B_M(\bar{w}) = \bigcap_{t=1}^T B_{M_t}(\bar{w})$ (см.[1, 2]), то из теоремы 7 и следствия 4 следует достаточное условие для задачи минимизации функции q среди всех решений задачи (7),(8).

Список литературы

1. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. -М.: Наука, 1988.- 280 с.
2. Обен Ж.П., Экланд И. Прикладной нелинейный анализ. -М.: Мир, 1988. - 510 с.
3. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. -М.: Наука, 1980.- 319 с.
4. Садыгов И.М. Об одной макроэкономической модели // Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». - 2018.- Выпуск 6(31).- С.91-101.
5. Садыгов М.А. Задачи на экстремум с ограничениями в метрическом пространстве // ДАН, 2013.- Т. 452, №5.-С.490-493.
6. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация. - Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.-359 с.
7. Красс И.А. Математические модели экономической динамики. -Изд-во «Советское радио», 1976.- 280 с.
8. Makarov V.L., Levin M.J., Rubinov A.M. Mathematical Economic Theory: Pure and Mixed Types of Economic Mechanisms. -Elsevier, Amsterdam, 1995. - 610 p.
9. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. – М.: Наука, 1979.- 429 с.
10. Гирсанов И.В. Математическая теория экстремальных задач.-Изд-во МГУ, 1970.-109 с.
11. Clarke F. Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control. – London: Springer-Verlag, 2013.-591 p.
12. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. - М.: Наука, 1974.-479 с.